

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodillojon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHATLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Ergasheva Shohista O'ktam qizi,
Toshkent davlat yuridik universiteti doktoranti
E-mail: abdurahmonovashohista09@gmail.com

RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR

For citation: Ergasheva Shokhista Uktam kizi. LEGAL STATUS AND THEORETICAL APPROACHES OF DIGITAL ASSETS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15861490>

ANNOTATSIYA

Raqamli aktivlarning huquqiy tabiati yuzasidan huquqshunoslar o'rtasida turli fikrlar mavjud: ayrimlar ularni fuqarolik huquqi obyektini sifatida talqin qilsa, boshqalar ularni yuridik obyektga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi vosita deb hisoblaydi. Ushbu maqolaning maqsadi — Raqamli aktivlar ikkala funktsiyani ham bajarishi mumkinligini asoslashdan iborat. Raqamli aktivlar mutlaq huquqlar va nisbiy huquqlar obyektlari bo'lishi mumkin. Anglosakson huquqi doktrinasi kriptovalyutalar va raqamli qimmatli qog'ozlarga bo'lgan mutlaq huquqni mulk huquqi sifatida talqin qiladi. Romanagerman huquq tizimi esa bunday obyektlarni mulk huquqi doirasiga kiritmaydi, chunki bu tizimda “mulk” har doim moddiy bo'lishi lozim. Raqamli aktivlar esa nomoddiy hisoblanadi. Shuning uchun ularni mulk sifatida e'tirof etib bo'lmaydi. Mazkur maqolada raqamli aktivlar yangi turdagi mutlaq huquq — an'anaviy mulk huquqiga o'xshash, ammo bir asosiy farqi bilan ajralib turadigan huquq obyektini ekanligi ilgari suriladi. Bu farq — obyekt albatta moddiy bo'lishi shart emasligidadir. Maqolaning nazariy xulosasiga ko'ra, ushbu yangi huquq “mutlaq raqamli huquq” (absolute digital right) deb atalishi tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli aktivlar, kriptovalyutalar, kriptoaktivlar, raqamli huquqlar, raqamli huquqlar obyektlari, tokenlar.

Эргашева Шохиста Уктам кизи,
Докторант Ташкентского государственного юридического университета
E-mail: abdurahmonovashohista09@gmail.com

ПРАВОВОЙ СТАТУС И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ

АННОТАЦИЯ

Среди юристов существуют разные мнения о правовой природе цифровых активов: одни трактуют их как объекты гражданского права, другие рассматривают их как средство подтверждения права на правовой объект. Целью данной статьи является обоснование того, что цифровые активы могут выполнять обе функции. Цифровые активы могут быть объектами

абсолютных прав и относительных прав. Доктрина англосаксонского права трактует абсолютное право на криптовалюты и цифровые ценные бумаги как имущественные права. Однако романо-германская правовая система не включает такие объекты в объем имущественных прав, поскольку в этой системе «имущество» всегда должно быть осязаемым. Цифровые же активы являются неосязаемыми. Поэтому они не могут быть признаны классическим имуществом. В данной статье утверждается, что цифровые активы представляют собой новый тип абсолютного права — объект права, аналогичный традиционным имущественным правам, но с одним главным отличием: это отличие заключается в том, что объект не обязательно должен быть осязаемым. Согласно теоретическому выводу статьи, это новое право можно назвать «абсолютным цифровым правом».

Ключевые слова: цифровые активы, криптовалюты, криптоактивы, цифровые права, объекты цифровых прав, токены.

Ergasheva Shokhista Uktam kizi,

Doctoral student of Tashkent State University of Law

E-mail: abdurahmonovashohista09@gmail.com

LEGAL STATUS AND THEORETICAL APPROACHES OF DIGITAL ASSETS

ANNOTATION

There are different opinions among lawyers about the legal nature of digital assets: some interpret them as objects of civil law, while others consider them as a means of confirming the right to a legal object. The purpose of this article is to substantiate that digital assets can perform both functions. Digital assets can be objects of absolute rights and relative rights. The doctrine of Anglo-Saxon law interprets the absolute right to cryptocurrencies and digital securities as property rights. The Romano-Germanic legal system, however, does not include such objects in the scope of property rights, since in this system “property” must always be tangible. Digital assets, on the other hand, are intangible. Therefore, they cannot be recognized as classical property. This article argues that digital assets are a new type of absolute right - an object of law similar to traditional property rights, but with one main difference: this difference is that the object does not necessarily have to be tangible. According to the theoretical conclusion of the article, this new right can be called an "absolute digital right."

Keywords: digital assets, cryptocurrencies, cryptoassets, digital rights, digital rights objects, tokens.

Kriptoaktivlar xalqaro moliyaviy bozordagi nisbatan yangi ishtirokchilardan hisoblanadi va ular dastlab blokcheyn texnologiyasi doirasida amaliyotga joriy etilgan. Dastlabki yillarda kriptoaktivlar faqat innovatsion texnologiya sifatida baholanib, huquq doirasidan tashqarida bo‘lgan. Biroq vaqt o‘tishi bilan kriptoaktivlar ishtirokida yuzaga kelayotgan yangi ijtimoiy munosabatlar ularni tegishli darajada huquqiy tartibga solishni talab eta boshladi. Raqamli aktivlarni tartibga solishga oid dastlabki hujjatlardan biri **Belarus** Respublikasida qabul qilingan bo‘lib, 2017 yil 21 dekabrda “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish to‘g‘risida”gi 8-sonli Farmon bu borada muhim qadam bo‘ldi. Keyinchalik, 2019 yil 7 fevralda Italiya Parlamenti “Taqsimlangan reyestr texnologiyalari to‘g‘risida”gi qonunini qabul qildi[1]. Fransiya esa 2019 yildan boshlab raqamli qonunchilikni ishlab chiqishga kirishdi va 2019 yil 22 mayda “PACTE” (№2019-486) qonuni qabul qilindi. Dominique Legeaisning ta’kidlashicha, ushbu qonun iqtisodiyotda tokenlashtirish jarayonlarining kuchaygani, ya’ni tokenlardan foydalangan holda iqtisodiy munosabatlarni amalga oshirish ehtiyoji tufayli qabul qilingan[3]. 2020 yilda Rossiyada “Raqamli moliyaviy aktivlar, raqamli valyuta va Rossiya Federatsiyasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartishlar kiritish to‘g‘risida”gi 259-FZ-sonli Federal qonun 2020 yil 31 iyul kuni qabul qilindi. Bundan avval, 2019 yil 18 martda, Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik kodeksining 1-qismi 141.1-moddasida raqamli huquqlar masalasini tartibga soluvchi 34-FZ-sonli Federal qonun bilan Fuqarolik kodeksining 1, 2 qismlari va 3-qismining 1124-moddasiga o‘zgartishlar kiritilgan edi. 2022 yil 21 dekabrda Braziliya

virtual aktivlardan foydalanishni tartibga soluvchi 14.478-sonli qonunni qabul qildi[11]. Biroq, ayrim davlatlarda raqamli aktivlarga oid maxsus qonunlar mavjud emas. Masalan, Janubiy Afrikada kriptoaktivlar bilan bog‘liq tranzaksiyalarni bevosita tartibga soluvchi maxsus qonun yo‘q. Shunga qaramay, agar kriptoaktivlar muayyan moliyaviy atributlarga ega bo‘lsa, ular boshqa moliyaviy aktivlar kabi turli huquqiy rejimlarga tushishi mumkin. Masalan, ayrim kriptoaktivlar kollektiv investitsiya tizimlaridagi ishtirok ulushi sifatida qaraladi va shu sababli ular “Kollektiv investitsiya tizimlarini nazorat qilish to‘g‘risida”gi qonun asosida tartibga solinadi[13].

Shu nuqtai nazardan qaralganda, raqamli aktivlar bilan bog‘liq tavakkalchiliklar sezilarli darajada oshgani bois, ularni yagona qonunchilik asosida tartibga solish zarurati tobora dolzarb bo‘lib bormoqda.

Hozirda Hindiston raqamli aktivlarga oid maxsus qonunchilikka ega emas, shu sababli kriptoalyutalar xavfini kamaytirish maqsadida xalqaro miqyosda universal qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan yagona normativ-huquqiy mexanizm ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda[2]. Yuqorida keltirilgan qonunchilik tashabbuslari shuni ko‘rsatadiki, huquqiy hamjamiyat raqamli aktivlarning huquqiy tabiatini to‘liq anglab yetmagan. Aslida, ijtimoiy talab yuqori bo‘lgan yangi qonunlarni qabul qilishni ortga surib bo‘lmaydi, biroq amalda bu qonunlar aniq maqsadsiz shakllanmoqda. Ushbu tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, raqamli aktivlar hali ham huquqiy fan uchun **“terra incognita”** – noma‘lum hudud bo‘lib qolmoqda. Raqamli aktivlarni chiqarish va muomalaga kiritishni samarali tartibga soluvchi qonunchilikni ishlab chiqish uchun avvalo ularning ta‘rifini belgilash, huquqiy tushunchasini ishlab chiqish, ularni tasniflash va huquqiy tabiatini aniqlashtirish zarur. Yangi raqamli munosabatlarni huquq orqali tartibga solishga harakat qilishdan avval shu bosqichlar bajarilishi shart. Huquqshunos olimlar bunday masalalarni hal qilishga bir necha bor urinib kelgan. Misol uchun, Isroilda kriptoalyutalar mulk sifatida e‘tirof etilgan[1]. Yaponiyada esa kriptoalyutalar an‘anaviy valyutalarni tartibga soluvchi huquqiy mexanizm doirasida tartibga solinadi[2]. Yevropa davlatlari ham shunga o‘xshash pozitsiyani egallagan bo‘lib, kriptoalyutalarni to‘lov vositasi sifatida ko‘radi. Misol uchun, Germaniya ham kriptoalyutalarni to‘lov vositasi sifatida tasniflaydi. Kubada kriptoalyutalar virtual aktiv deb qaraladi[4]. Biroq, AQShda kriptoalyutalarga nisbatan huquqiy yondashuv yagona emas. Turli AQSh federal moliyaviy organlari ularni turlicha baholaydi: Masalan, AQSh Federal Rezervi kriptoalyutalarni soliq maqsadlarida mulk obyekti deb qarasa, AQSh G‘aznachiligi (Treasury) ularni to‘lov vositasi sifatida belgilaydi[2]. Aynan shu sababli, ushbu maqolada Romana-german huquq tizimi va anglosakson (common law) huquq tizimi olimlarining raqamli aktivlar konsepsiyasi va ularning huquqiy tabiati bo‘yicha fikrlarini umumlashtirish, shuningdek, mavjud cheklangan raqamli normativ-huquqiy bazani tahlil qilish hamda shu tahlil natijasida muqobil, murakkab konseptual yondashuv taklif qilishni maqsad qilingan.

Turli davrlarda turli mamlakatlar qonunchilik manbalarida **“kriptoaktivlar”**, **“raqamli aktivlar”** va **“raqamli moliyaviy aktivlar”** atamalari mutlaq sinonim sifatida qo‘llanilgan. Evariest Callens bu borada adolatli xulosa qilib, shunday deydi: “Mazkur sohadagi terminologiya standartlashtirilmagan va shuning uchun turli sharhlovchilar ushbu atamalarni turlicha talqin qilishlari mumkin”[6]. Shu sababli, raqamli aktivlarning huquqiy tabiatini aniqlash uchun, avvalo ushbu atamalar mazmun-mohiyatidagi farqlarni tushunib olish lozim. Bizning fikrimizcha, qonun chiqaruvchilar va tadqiqotchilar tomonidan qo‘llanilayotgan turli atamalar o‘rtasidagi tafovutlar quyidagi omillar bilan izohlanadi: Bu terminologik tafovutlarni raqamli texnologiyalar rivojlanishining tarixiy va texnik sabablari bilan izohlash mumkin.

Ma‘lumki, raqamli aktivlar ilk bor 2009 yilda “Satoshi Nakamoto” taxallusi ostida faoliyat yuritgan shaxslar guruhi tomonidan global moliya bozorlariga “Bitcoin” nomli kriptoalyutani taqdim etilishi bilan paydo bo‘lgan[9]. Natijada, kriptoalyutalarni (ya‘ni kriptoaktivlarni) tartibga solishga qaratilgan ilk huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi. Yevropa davlatlarining ko‘pchiligida bugungi kunga qadar “kriptoaktivlar” yoki “kriptoalyuta” atamalari qo‘llaniladi. Masalan, Gent universiteti postdoktorant tadqiqotchisi Simon Geiregat raqamli aktivlar haqida gapirganda “kriptoalyuta” atamasidan foydalangan[5]. Fransiyalik yurist Primavera De Filippi va ispaniyalik olim Samer Hassan esa Bitcoinni ham o‘z ichiga olgan holda “kriptoaktivlar” atamasini afzal ko‘radilar[6]. Sir Geoffrey Vos va boshqa bir qator tadqiqotchilar ham aynan “kriptoaktivlar” terminidan foydalanishni

ma'qul ko'rishgan[7]. Kriptovalyuta ikki asosiy texnologiyaning mahsulidir, bular assimetrik kriptografik shifrlash va Blokcheyn texnologiyasi.

Huquqshunoslar shuni anglab yetdiki, raqamli aktivlar doimo kriptografik texnologiyalardan foydalangan holda yaratilmaydi, qonunchilikda “kripto” old qo'shimchasi olib tashlandi. Shu bilan birga, raqamli aktivlar asosan moliyaviy bozorlarda ishlatilganligi sababli, “raqamli moliyaviy aktivlar” atamasi paydo bo'ldi[8]. Biroq raqamli aktivlar faqat moliyaviy bozorlar bilan chegaralanmagan. Masalan, sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan tasvirlar, kompyuter dasturlari va boshqa shunga o'xshash raqamli mahsulotlar ham raqamli aktivlar hisoblanadi, biroq ular moliyaviy aktivlar emas. Shu sababli, eng umumiy va mos atama sifatida “raqamli aktivlar” iborasidan foydalanish kerak, va bu yondashuvni Fransiya qonunchilari ham qabul qilgan[3]. “Raqamli aktivlar” atamasi Fransiya Monetar va Moliyaviy Kodeksida (FMFC) “les actifs numériques” sifatida tilga olingan bo'lib, uning L. 54-10-1-moddasida huquqiy ta'rifi berilgan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, raqamli aktivlarni quyidagi belgilarga ega bo'lgan tushuncha sifatida izohlash maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

- fuqarolik huquqining obyektini, biroq albatta moddiy narsa bo'lishi shart emas;
- raqamli kod shaklida ifodalanadi;
- uzoq muddat saqlanishi mumkin bo'lgan raqamli vositada saqlanadi;
- faqat raqamli muhitda bajarilishi mumkin bo'lgan buyruq xususiyatiga ega.

Yuqorida sanab o'tilgan belgilarning barchasi raqamli aktivlar, raqamli moliyaviy aktivlar va kriptoaktivlar uchun ham xosdir. Shu sababli, ushbu maqola davomida “raqamli aktivlar”, “raqamli moliyaviy aktivlar” va “kriptoaktivlar” atamalari o'zaro almashtirib ishlatiladi, agar boshqa holat istisno tariqasida ko'rsatilmagan bo'lsa. Raqamli aktivlar tushunchasi uchun turli atamalardan foydalanilishidan tashqari, ko'plab davlatlar raqamli aktivlarning turlarini ham farqlashadi. Masalan, Rossiya Federatsiyasining 2020 yil 31 iyuldagi 259-FZ-sonli “Raqamli moliyaviy aktivlar, raqamli valyuta va RFning ayrim qonun hujjatlariga o'zgartishlar kiritish to'g'risida”gi Federal qonuni 1-moddasining 2-bandiga muvofiq, raqamli chiqariladigan qimmatli qog'ozlar raqamli moliyaviy aktivlar tarkibiga kiradi, ammo raqamli valyuta bu tushunchadan mustasnodir. Fransiya Monetar va Moliyaviy Kodeksi (FMFC) bo'yicha esa boshqa yondashuv mavjud[10]. FMFCning L.54-10-1-moddasiga ko'ra, raqamli aktivlar ikki toifaga bo'linadi, bular Les jetons (tokenlar) va Valeur (raqamli shaklda ifodalangan har qanday qiymat)[11]. Fransuz qonunchilari tomonidan ajratilgan birinchi turdagi raqamli aktivlar — bu kriptovalyuta yoki raqamli valyutani ifodalamaydigan tokenlar. Ikkinchi turga esa odatda raqamli pul (tokens monétaires), raqamli valyuta yoki valyuta tokenlari (ya'ni kriptovalyutalar) kiradi. Ammo texnik nuqtai nazardan olib qarajak, kriptovalyutalar ham aslida oddiy tokenlardir. Nicolas Barbaroux, Richard Baron va Amélie Favreau ta'kidlashicha, Fransuz huquqiy doktrinasida raqamli aktivlarni kriptovalyutalar va tokenlarga bo'lish qanchalik asosli ekani yuzasidan bahslar mavjud. Ba'zi olimlar bu farqlash ma'nosiz deb hisoblaydi. Chunki: ham kriptovalyutalar, ham tokenlar — bu raqamli aktivlar (ya'ni huquqiy jihatdan ular mulk deb tan olinadi), ikkalasi ham blokcheyn asosida mavjud, va ikkalasi ham to'lov yoki ayirboshlash vositasi sifatida ishlatiladi[11]. Shunga qaramay, Fransiya qonunchilari boshqacha qaror chiqargan, ya'ni Fransiya huquqi nuqtai nazaridan kriptovalyutalar va tokenlar o'zaro sinonim emas va ularni bir-biriga tenglashtirish mumkin emas. Hubert de Vauplane fikriga ko'ra, bu ikki turdagi raqamli aktivlar o'rtasidagi asosiy farq ularning manbasidadir degan. Ya'ni kriptovalyutalar alohida blokcheyn protokoli asosida yaratiladi, Tokenlar esa ma'lum bir emitent kompaniyaga bog'liq bo'ladi, ya'ni ular aniq blokcheynga emas, balki chiqaruvchi subyektga tayanadi[12]. Raqamli (virtual) aktivlarning o'ziga xos ta'rifi va ularning turlari esa Braziliyaning 2022 yil 21 dekabrda 14.478-sonli “Virtual aktivlardan foydalanish to'g'risida”gi qonuni 3-moddasida bayon qilingan[13]. Unga ko'ra, virtual aktiv bu — elektron shaklda ayirboshlanishi yoki uzatilishi mumkin bo'lgan, qiymatni ifodalovchi raqamli tasvir bo'lib, to'lov yoki investitsiya maqsadlarida ishlatilishi mumkin, lekin milliy va xorijiy valyutalar bu tushunchaga kirmaydi. Shunday qilib, Braziliya qonunchiligiga ko'ra, faqat xususiy raqamli valyuta, xususan kriptovalyuta, raqamli (yoki virtual) aktiv sifatida tasniflanadi. Boshqa tomondan esa, qimmatli qog'ozlar virtual aktivlar sifatida tan olinmaydi. **Rossiya** qonunchiligidagi “raqamli moliyaviy aktivlar”, **Fransiya** qonunchiligidagi “raqamli aktivlar” va **Braziliya**

qonunchiligidagi “**virtual aktivlar**” tushunchalarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu atamalar konseptual jihatdan farqlanadi. Rossiya qonunchilarining raqamli valyutani “raqamli moliyaviy aktivlar” kategoriyasidan chiqarib tashlash qarorining ortida esa mustahkam nazariy asos yo‘q. Ular shunchaki raqamli valyutalar va raqamli moliyaviy aktivlar uchun turlicha huquqiy rejimlar ishlab chiqqan. Masalan, Rossiya qonunlariga ko‘ra, raqamli moliyaviy aktivlar bilan muomala qilish ayrim cheklovlar bilan ruxsat etilgan, biroq raqamli valyutani to‘lov vositasi sifatida ishlatish taqiqlangan. Ehtimol, Braziliya qonunchilari ham shunga o‘xshash yondashuvni tanlab, elektron mulkni yuqorida qayd etilgan toifadan chiqarib tashlashgan, chunki bu turdagi aktivlar ilgari maxsus qonunlar bilan tartibga solingan. Bizningcha, raqamli moliyaviy aktivlar va raqamli valyutani farqlash zarurligidan maqsad shuki, kriptovalyutalarning muomalasini cheklash bo‘lgan. Bundan asosiy maqsad shuki, milliy iqtisodiyotni himoya qilish, boshqacha aytganda, raqamli valyutalarning milliy valyutaga raqobat qilmasligini ta‘minlash. Shunga qaramay, davlat tomonidan qo‘llanilayotgan proteksionistik choralarni butunlay rad etmasakda, biz ularni nazariy huquqiy tushunchalarni ishlab chiqishda asos sifatida qabul qilish noto‘g‘ri deb hisoblaymiz.

Qisqacha qilib shunday xulosaga kelishimiz mumkin, Raqamli valyuta tokenlari — to‘lov vositasi sifatida qo‘llaniladi, Boshqa tokenlar esa — chiqaruvchi kompaniya tomonidan belgilangan boshqa maqsadlar uchun xizmat qiladi. Shu bois, quyidagi xulosani ilgari surish mumkin ya‘ni “Raqamli aktivlar” umumiy tushuncha bo‘lib, u tokenlashtirilgan hamda tokenlashtirilmagan aktivlarni o‘z ichiga oladi. Ya‘ni, raqamli aktivlar deganda raqamli moliyaviy aktivlar hamda boshqa turdagi raqamli aktivlar tushuniladi. “Raqamli moliyaviy aktivlar” tarkibiga esa turli moliyaviy obyektlar, jumladan:

- raqamli valyutalar (kriptovalyutalar),
- investitsiya tokenlari,
- hamda boshqa moliyaviy aktivlar uchun mo‘ljallangan tokenlar kiradi.

“Boshqa raqamli aktivlar” esa — raqamli moliyaviy aktivlarga bevosita bog‘liq bo‘lmagan raqamli obyektlardir. Shu sababli, tokenlarning huquqiy tabiatini aniqlashda raqamli valyuta tokenlari va boshqa tokenlarni farqlash mantiqan asosli emas. Chunki ikkalasi ham raqamli aktiv hisoblanadi. Demak, agar boshqa holatlar maxsus ko‘rsatilmagan bo‘lsa, tokenlar huquqiy tabiati haqida aytilgan har qanday mulohaza raqamli valyuta tokenlariga ham tatbiq etiladi.

Tokenlar – fuqarolik huquqining yangi obyektisifatida

Tokenlarning huquqiy tabiati yuzasidan doktrinal bahslar ularni fuqarolik huquqining yangi obyektlari sifatida e‘tirof etish bilan, yoki ularni an‘anaviy fuqarolik-huquqiy obyektga bo‘lgan huquqni tasdiqlovchi vosita sifatida talqin qilish o‘rtasida keskin farqlanadi. Shveysariya yondashuvi Shveysariya Banklar Assotsiatsiyasi (SBA) tokenlarni an‘anaviy huquqiy obyekt sifatida baholaydi. Bu pozitsiya blockchain kompaniyalari uchun korporativ hisobvaraqlar ochish bo‘yicha qo‘llanmada (FINMA nashri, 2018 yil 16 fevral) aks etgan bo‘lib, unda tokenlar quyidagilarga bo‘linadi: pul tokenlari (money tokens), investitsiya tokenlari, depozit tokenlari va boshqalar. Fransiya huquqi doirasida tokenlar “bien incorporel” (nomoddiy mulk) deb e‘tirof etiladi. Ular dispositif d’enregistrement électronique partagé (ya‘ni, taqsimlangan elektron reyestr) orqali ro‘yxatga olinishi, uzatilishi va kafolatlanishi mumkin. Bu FMFC (Fransiya Monetar va Moliyaviy kodeksi)ning L.552-2-moddasida ko‘zda tutilgan. Shveysariya kabi, Fransiyada ham “token” tushunchasi keng talqin qilinadi va quyidagi shakllarni qamrab oladi: foydalanish tokenlari (utility tokens), qimmatli qog‘ozlar tokenlari (security tokens), aktiv tokenlari (asset tokens). Fransiyada raqamli aktivlarning huquqiy tabiati ancha bahsli hisoblanadi. Hozirda ushbu muammoni hal etishga doir ikkita yondashuv mavjud. Birinchi yondashuv raqamli aktivlarga oid qoidalar Fransiya Pul va Moliya Kodeksiga (FMFC) kiritilishidan oldin paydo bo‘lgan. Frans Drummondning fikriga ko‘ra, raqamli aktivlar “les biens divers” (ya‘ni turli xil mulklar yoki noan‘anaviy aktivlar) degan obyektlar guruhiga kiritilishi lozim. Ularning muomalasi FMFCning L.551-1 – L.551-5-moddalari bilan tartibga solinadi. Erik Normand esa “turli xil mulklar”ni “joylashtirishning noan‘anaviy shakllari”(ya‘ni bank yoki moliyaviy mahsulotlar toifasiga kirmaydigan investitsiyalar) sifatida ta‘riflaydi. Ikkinchi yondashuv esa iqtisodiyotning raqamlashtirilishiga doir bir qator qonunchilik o‘zgartirishlari FMFCga kiritilgandan so‘ng yuzaga keldi. Veronik Manye va Patrik Barbanga ko‘ra, raqamli aktivlar “turli xil

mulklar” emas, balki mustaqil huquqiy obyektlar sifatida qaralishi lozim. Ushbu yondashuv “turli xil mulklar” va “kriptoalyuta” tushunchalarining qonunchilik darajasida ajratib ko’rsatilganiga asoslanadi. Dominik Leje ham shu fikrni qo’llab-quvvatlaydi. Shunga qaramasdan, raqamli aktivlarni “yangi huquqiy obyektlar” yoki “turli xil mulklar” toifasiga kiritish ham ularning aniq belgilangan (individualizatsiyalangan) huquqiy obyekt ekanini yoki ommaviy (generic) xususiyatlarga ega obyekt ekanini aniqlashga yordam bermaydi. Ma’lumki, kriptoalyutalar bir xil emas, masalan, Bitcoindan tashqari yana Ethereum, Namecoin, Litecoin, Peercoin, MonaCoin, Cardano, Ripple, Darkcoin, Dogecoin kabi minglab boshqa kriptoalyutalar mavjud. Ular bir xil protokol (Bitcoin) asosida ishlatilsa-da, ishlab chiqarish xarajati, maqsadi, tranzaksiyani tasdiqlash tezligi kabi jihatlarda farqlanadi. Bundan tashqari, ular har xil qiymatga (kursga) ega. Bugungi kunda dunyoda mavjud kriptoalyutalar soni 3000 taga yaqinlashgan[4]. Shuni inobatga olgan holda, ba’zi kriptoalyuta umumiy xususiyatlarga ega, ko’plab olimlarning quyidagi fikriga qo’shilish mantiqiydir, ya’ni ba’zi kriptoalyutaga oid tokenlar birxillik, almashtiriluvchanlik va sarflanuvchanlik xususiyatlariga ega. Shunday ekan, ma’lum bir kriptoalyutaning tokenlari qarz shartnomasi predmeti bo’lishi mumkin. Bundan quyidagi muhim xulosa kelib chiqadi, qarz oluvchi tomonidan qarzga olingan kriptoalyuta tokenlari, kreditorning rozilgisiz boshqa turdagi kriptoalyuta tokenlariga almashtirib qaytarilishi mumkin emas. Ya’ni, bu holat shartnoma majburiyatining predmetini o’zgartirish bo’lib, kreditorning rozilgisiz amalga oshirilishi huquqiy jihatdan noqonuniy hisoblanadi. Shu bois, Fransiya qonunchiligiga, xususan FMFCga kiritilgan o’zgartirishlarga binoan, raqamli aktivlar endilikda **fuqarolik huquqining yangi va mustaqil obyektlari** sifatida tan olingan.

Rossiyada esa tokenlarni fuqarolik huquqining obyektlari deb tan olishga oid fikrlar hali yetarlicha ilmiy asosga ega emas. Masalan, yuristlar Lyudmila Novoselova va Oleg Polezhaev quyidagi fikrni ilgari suradilar, tokenlar mustaqil huquqiy obyekt sifatida tan olinmaydi, agar ular an’anaviy huquqiy obyektlar (ko’chmas mulk, mualliflik huquqi obyektlari va boshqalar) bilan funksional bog’liq bo’lsa tan olinadi[14]. **Agar token blokcheynda ko’chmas mulk, intellektual mulk yoki boshqa real aktivlarni ifodalasa, u fuqarolik huquqining yangi obyektidir.** Boshqa hollarda, ya’ni token real huquqiy obyektini ifodalamas, u fuqarolik huquqining obyektiga kirmaydi. Bu shuni anglatadiki, raqamli aktivlar romana german huquq tizimiga bo’ysunuvchi Rossiya davlati uchun har doim ham fuqarolik huquqi obyektini hisoblanmaydi. Fuqarolik huquqlarini tasdiqlovchi vosita sifatida Rossiya qonunchiligiga ko’ra, **raqamli valyuta mulk deb tan olingan.** Ammo mulk deganda Rossiya Fuqarolik kodeksining 128-moddasida ko’rsatilganidek, bu narsalar, mulkiy huquqlar va boshqa obyektlarni o’z ichiga oladi. Raqamli aktivlar qaysi turdagi mulk obyektlariga tegishli ekani, 2020 yil 31 iyuldagi 259-FZ-sonli Federal qonunning 1-moddasi 2-qismida belgilangan[13]. Unga ko’ra, har qanday raqamli moliyaviy aktivlar – bu raqamli huquqlar hisoblanadi[13]. Yurist Lidiya Mixeyeva ham ushbu nazariyani qo’llab-quvvatlab, raqamli aktivlarni “raqamli huquq” deb ataydi va ularning huquqiy tabiatini izohlash uchun Germaniyaning qadimiy “huquq-huquqqa” nazariyasini qo’llashni taklif qiladi. Bu nazariyaga ko’ra: “Bir shaxsning huquqi obyektini boshqa shaxsga tegishli bo’lgan huquq bo’lishi mumkin.” Mazkur nazariya majburiyat huquqlari (masalan, kreditorga tegishli da’vo huquqlari) mulkiy huquqlarning tarkibiy qismiga aylantirilganidan so’ng shakllangan. Bu orqali nisbiy huquqiy munosabatlar ham absolyut huquqiy himoya rejimiga kiritilgan. Biroq, bu nazariyaga to’liq qo’shilish mushkul, chunki tokenlardan kelib chiqadigan barcha huquqiy munosabatlarni mazkur nazariya orqali bir xil tushuntirib bo’lmaydi. U ayniqsa boshqa shaxsga tegishli mulkiy yoki majburiy huquq boshqa bir shaxsning huquq obyektini bo’lgan hollarda amaliy ahamiyat kasb etadi. Ammo, bir shaxsning o’z mulkiy huquqi o’zining ham huquqiy obyektini bo’lsa, bu holda huquqiy obyekt sifatida aniq “narsa” e’tirof etilishi kerak.

Tokenlar – Mulkiy huquqni isbotlovchi amaliy vosita sifatida Amaliyotda shunday holatlar mavjudki, unda tokenlar biror real obyektga bo’lgan mulkiy huquqni tasdiqlovchi vosita sifatida xizmat qiladi. Masalan: “Everlenger” – bu blokcheyn asosidagi o’zgarimas platforma bo’lib, u olmoslar bo’yicha egalik huquqlarini tasdiqlovchi va tranzaksiyalarni qayd etuvchi tizim hisoblanadi. Uning xususiyatlari shuki, har bir olmos markazlashtirilgan reyestrda (blokcheynga) raqamli kod orqali ro’yxatga olinadi. Bugungi kunda 900 000 dan ortiq olmoslar ushbu platformada ro’yxatga olingan. Shuning uchun, agar token real dunyodagi obyektga bo’lgan mulkiy huquqni tasdiqlasa, u

holda, token virtual dunyoda ushbu real obyektga bo‘lgan huquqni kafolatlovchi vosita sifatida tan olinadi. Boshqacha aytganda esa, Token kiber-makon (cyberspace)da ushbu narsa ramziga aylanadi, Kimda token bo‘lsa – real dunyodagi narsa ham unga tegishli.

Tokenlar orqali qanday huquqlar blokcheynda tasdiqlanishi mumkinligi masalasi ham huquqshunoslar orasida bahsli bo‘lib qolmoqda. Rossiya qonunchiligiga ko‘ra, raqamli aktivlar — bu raqamli huquqlar hisoblanadi deb xulosa qilindi yuqorida. Shu sababli, Rossiyalik tadqiqotchilar, qonunchilik izidan borib, tokenlar blokcheynda aynan majburiy huquqlarni tasdiqlaydi, degan fikrni ilgari suradi[12]. Bu fikr Belgiya tadqiqotchisi Simon Geiregat tomonidan ham qo‘llab-quvvatlanadi. Biroq, rus olimlaridan farqli ravishda, u tokenlarni faqat majburiyat huquqi sifatida emas, bunday huquqning vujudga kelish asoslari bo‘yicha ham tahlil qilish lozimligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, kriptovalyutalar — bu ko‘p tomonlama bitimlardir.

Shuningdek, tadqiqotchilarning ayrimlari shunday fikrdaki, tokenlar ularning egalarining mutlaq huquqlarini tasdiqlaydi, ya’ni uchinchi shaxslar oldidagi umumiy majburiyatlarni yuzaga keltiradi. Masalan, yurist Roman Yankovskiy shunday fikr yuritadi Kriptovalyutalar – bu egasining intellektual yoki moliyaviy mulkiga bo‘lgan **absolyut huquqini tasdiqlovchi vosita** deb hisoblaydi. Ular nisbiy huquqlar (kreditor va qarzdor o‘rtasidagi)dan ko‘ra, uchinchi tomonlarga majburiy bo‘lgan huquq sifatida talqin qilinadi. Yankovskiy ta’kidlaydiki, blokcheyndagi texnologik jihatdan cheklangan yozuvlar mutlaq huquqlarni ifodalaydi va o‘z mohiyatiga ko‘ra ular "narsalar"ga o‘xshashdir, ularning qiymati aniq, ular qat’iy belgilangan tartibda bir egadan boshqasiga o‘tadi va ular hech qanday da’voni (masalan, qimmatli qog‘ozlardagidek) o‘z ichiga olmaydi. Roman Yankovskiy tokenlar orqali tasdiqlanishi mumkin bo‘lgan hech qanday mutlaq huquq mavjud emas deb hisoblagan bo‘lsada, Aleksey Sajenov esa kriptovalyutalarni mulkiy huquqlar obyekti deb biladi. Bu fikr Buyuk Britaniya Oliy sudining kansleri ser Joffri Vos va boshqa ingliz olimlarining pozitsiyasi bilan mos keladi. Ular ham **kriptoaktivlarni "narsa" va mulkiy huquq obyekti** deb bilishadi. Masalan, bitcoin "2002 yilgi jinoyatdan tushgan daromadlar to‘g‘risidagi qonun"dagi "mol-mulk" ta’rifiga mos keladi. Ushbu qonun pul, real yoki shaxsiy mol-mulk, da’vo asosidagi huquqlar va boshqa moddiy yoki nomoddiy mulklarga nisbatan qo‘llanadi[15]. Bu holat sud amaliyotida ham o‘z aksini topgan.

Umuman olganda, kriptovalyutalar moddiy qiymatga ega bo‘lgan nomoddiy mulk obyektining asosiy xususiyatlariga ega. Ular shaxsiy mulk huquqlari sifatida tasniflanadi, bularni faqat da’vo (sud) orqali talab qilish yoki himoya qilish mumkin, jismoniy egalik orqali emas. Ser Joffri Vos va boshqa olimlarning fikriga ko‘ra, kriptoaktivlar "da’vo asosidagi huquq" sifatida emas, balki uchinchi turdagi mulkiy huquq sifatida ko‘rilishi lozim. Qiziqarli jihati shundaki, ushbu ingliz huquq doktrinasi Xitoyda ham qabul qilingan. 2019 yil iyul oyida Xanchjou shahridagi sud bitkoinning qiymatga ega bo‘lishi, noyobligi va mavjudligi kabi mulkiy xususiyatlarga ega ekanligini tan olib, uni **virtual mulk obyekti** sifatida e’tirof etdi. Bu Xitoy sudlarida bitkoinning mulkiy xususiyatlari yuzasidan ilk muhokamaga sabab bo‘ldi. Ammo ta’kidlash lozimki, u qonuniy to‘lov vositasi sifatida tan olinmagan, biroq huquqiy jihatdan himoyalangan aktiv hisoblanadi. Shuningdek, Shenzhen shahri Futian tumani xalq sudining qarori Ethereumni iqtisodiy qiymatga ega huquqiy mulk sifatida tan olgan. Bundan tashqari, Xitoy Fuqarolik kodeksi kriptovalyutaga oid meros huquqlarini ham himoya qiladi[16].

Shunday qilib, quyidagi **xulosa** kelib chiqadi, anglo-sakson (common law) huquqi tizimi nafaqat moddiy narsalarni, balki “nomoddiy narsalarni” ham mulk huquqi obyektlari sifatida tan oladi, ammo Romana-german huquq tizimi esa faqatgina moddiy narsalarni mulk obyektlari deb e’tirof etadi.

Yuqoridagi kriptoaktivlarning huquqiy tabiatiga oid yondashuvlar tahlili bir qarorga kelinmaganligini ko‘rsatadi. Tokenlar fuqarolik huquqining yangi obyektlari (go‘yoki “raqamli noma’lum obyekt” – “digital UFO”) bo‘lganligi sababli, ular **sui generis**, ya’ni o‘ziga xos, maxsus huquqiy tartibga muhtojdir. Bunday tartib ularning egasi tomonidan tanlangan foydalanish shakliga qarab belgilanishi lozim, misol uchun bu investitsiya yig‘ish (fundraising), qimmatli qog‘ozlar bilan muomala, yoki sovg‘a qilish (donatsiya) kabi faoliyatlar bo‘lishi mumkin.

Sir Geoffrey Vos va boshqa bir qator olimlarning fikriga ko‘ra, kriptovalyutalar mulkiy huquq obyektlari hisoblanadi. Biroq Romana-german huquq tizimi doktrinasiga ko‘ra, raqamli aktivlarga nisbatan mutlaq huquqni mulkiy huquq sifatida tan olish mumkin emas, chunki bu tizimda faqat moddiy obyektlargina mulkiy huquqning obyekt bo‘lishi mumkin, raqamli aktivlar esa nomoddiy bo‘lib, “narsa” hisoblanmaydi. Ushbu tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, raqamli aktivlar — bu mulkiy huquqqa o‘xshash, biroq yangi turdagi mutlaq huquqning obyekt hisoblanadi. Bu huquqning yagona farqi — uning obyekt albatta "narsa" bo‘lishi shart emas. Ushbu xulosadan kelib chiqib, bu huquqni “raqamli mutlaq huquq” (absolute digital right) deb atashni tavsiya qilgan bo‘lardik. Sababi, Raqamli aktivlar iqtisodiy muomalada faol ishtirok etayotganligi sababli, ular nafaqat raqamli mutlaq huquqning obyektlari, balki turli bitimlar va ularning natijasida yuzaga kelgan huquqiy munosabatlarning ham predmeti hisoblanadi. Aksariyat raqamli aktivlar taqsimlangan reyestrlarda tokenlar yordamida qayd etiladi. Ko‘p hollarda bu tokenlar fuqarolik huquqining muayyan obyektlarini (haqiqiy dunyodagi yoki kiber makondagi) ifodalaydi. Bunday holatda tokenlar huquqni tasdiqlovchi hujjatlar sifatida xizmat qiladi. Tokenlar shu bilan birga, muayyan huquqiy subyektga huquqiy obyektga egalik qilish huquqini beradi. Kriptovalyutalar va raqamli qimmatli qog‘ozlarga oid tokenlar esa fuqarolik huquqining yangi, mustaqil obyektlari sifatida e’tirof etiladi. Bizningcha, raqamli obyektlarni fuqarolik huquqining mustaqil muomala obyekt sifatida qonunchilik bilan tan olish va ular bilan bog‘liq munosabatlarni zamonaviy kontsepsiyasini kiritish zarur.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Barbaroux N. et al. Blockchain et finance – approche pluridisciplinaire (IP/IT) [Blockchain and Finance – A Multidisciplinary Approach (IP/IT)], 28 Répertoire IP/IT et Communication 125 (2020).
2. Callens E. Financial Instruments Entail Liabilities: Ether, Bitcoin, and Litecoin Do Not, 40 Computer Law & Security Review (Article 105494) (2021). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105494>
3. De Vauplane H. Les prestataires de services sur actifs numériques de la loi PACTE [Digital Asset Service Providers under the PACTE Law], 4 Revue Trimestrielle de Droit Financier 78 (2018).
4. Drummond F. Bitcoin du service de paiement au service d’investissement [Bitcoin: From Payment Service to Investment Service], 5 Bulletin Joly Bourse 249 (2014).
5. Garcia-Teruel R.M. & Simón-Moreno H. The Digital Tokenization of Property Rights: A Comparative Perspective, 41 Computer Law & Security Review (Article 105543) (2021). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105543>
6. Geiregat S. Cryptocurrencies Are (Smart) Contracts, 34(5) Computer Law & Security Review 1144 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.030>
7. Guadamuz A. All Watched Over by Machines of Loving Grace: A Critical Look at Smart Contracts, 35(6) Computer Law & Security Review 1 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105338> 0267-3649
8. Marraud des Grottes M. Bitcoin, fork et prêt: un arrêt structurant vient d’être rendu [Bitcoin, Fork and Loan: A Structuring Stop Has Just Been Made] (2020).
9. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (2009).
10. Sarnakov I. Digital Financial Assets: Segments and Prospects of Legal Regulation in the BRICS Countries, 6(4) BRICS Law Journal 95 (2019). <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2019-6-4-95-113>
11. Василевская Л. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 111–119 [Vasilevskaya L. Token as a New Civil Right Object: Issues of Legal Classification of Digital Law, 5 Advanced Topics of Russian Law 111 (2019)].
12. Генкин А.С., Михеев А. Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра [Genkin A. & Mikheyev A. Blockchains: How It Works and What Awaits Us Tomorrow] (2018).
13. Михеева Л. Цифровые активы в системе объектов гражданских прав // Закон. 2018. [Mikheyeva L. Digital Assets in the System of Objects of Civil Law, 5 Law 16 (2018)].

14. Новоселова Л., Полежаев О. О правовом режиме объектов гражданских прав, выраженных в цифровых активах // Закон. 2020. № 11. С. 165–172 [Novoselova L. & Polezhaev O. On the Legal Regime of Objects of Civil Law Expressed in Digital Assets, 11 Law 165 (2020)].

15. Legislation.gov.uk

16. <https://news.bitcoin.com/china-law-cryptocurrency-inheritance>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000